

SILVANA RUBINO

POSSUI GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1982),
MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (1992)

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO SPHAN

19
25

APRESENTAÇÃO

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi criado por um decreto-lei, de número 25, poucos dias após o golpe que instituiu o Estado Novo no Brasil. Seus pais-fundadores relatam sua fundação num discurso que oscila entre o gesto criador visionário de Gustavo Capanema e Rodrigo Mello Franco de Andrade, de um lado, e uma ruptura, de outro: ruptura com uma indesejável tradição brasileira de pouco se zelar pelo passado e também com uma visão romântica e literária deste. Esta é a “proto-história” da preservação e para rompê-la temos o primeiro documento da história heróica, um anteprojeto escrito por Mário de Andrade a partir do qual o decreto no. 25 teria sido redigido.

Neste, decreto o patrimônio histórico e artístico nacional é definido como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, quer por sua vinculação a fatos memoráveis, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou histórico.” Enquanto o anteprojeto de Mário de Andrade enumerava e explicitava as categorias a se preservar, o 25 é conciso como convém a um texto de lei.

16

Por isso, o que dá corpo a essas categorias, ou em outras palavras, o que significam “fato memorável” ou “valor etnográfico” - indagações sem dúvida pertinentes - não está nos textos legais mas nas leituras que eles sofreram. Ou seja, a resposta e tais indagações está no conjunto que o SPHAN elegeu, no trabalho diário de tombamento que definiu e delimitou o “conjunto de bens móveis e imóveis” do Brasil.

Descrever e analisar o conjunto das inscrições efetuadas pelo SPHAN durante a gestão de Rodrigo Mello Franco de Andrade, a saber, entre 1936 e 1967 são os objetivos deste trabalho. Uma ressalva: o tombamento, essa inscrição em um livro não é a totalidade do trabalho de preservação, mas foi escolhido para esse tratamento em conjunto por ser o momento mágico da classificação, quando se fixa o que antes estava solto, quando se destaca e discretiza o que até então pertencia a um contínuo. Ao ganhar um número de inscrição um bem ganha uma segunda existência e passa a fazer parte de um conjunto que, segundo Rodrigo, o sacerdote de SPHAN, pertencia ao país que tinha por sua vez obrigação constitucional de selar por ele. Para Rodrigo, essa coleção seria a marca da cultura e civilização, oposição e resposta

a categorias como território, paisagem, natureza. Somente através dessa marca do homem seria possível recompor o caráter nacional do país, através desses bens por ele chamados de documentos de identidade¹:

“O que constitui o Brasil não é apenas seu território, cuja configuração no mapa do hemisfério sul do continente americano se fixou em nossa memória, desde a infância, nem esse território acrescido da população nacional, que o tem ocupado através dos tempos. Para que a nação brasileira seja identificada, há que considerar-se a obra de civilização realizada neste país. Somente a extensão territorial, com seus acidentes e riquezas naturais, somada ao povo que a habita, não configuram de fato o Brasil, nem correspondem à sua realidade. Há que se computar também, na imensa área povoada e despovoada, as realizações subsistentes dos que a ocuparam e legaram às gerações atuais: a produção material e espiritual duradoura ocorrida do norte ao sul e de leste a oeste do país, constituindo as edificações rurais e urbanas, a literatura, a música, assim como tudo mais que ficou em nossas paragens, com traços de caráter nacional do desenvolvimento histórico do

povo brasileiro”².

Nessa mesma fala, Rodrigo vincula os brasileiros contemporâneos a seus predecessores, num balanço do patrimônio herdado que ao mesmo tempo classifica e traduz o significado dos subconjuntos do acervo. As fortificações, diz Rodrigo, são a prova “da decisão e da capacidade de nosso povo assegurar a defesa e a integridade nacional.” As igrejas são o testemunho do ideal e do fervor religioso. Prédios de intendência, de alfândega e casas de câmara e cadeia assinalam as formas de governo e as instituições políticas e administrativas estabelecidas no Brasil. Os engenhos e fazendas, as modalidades de produção econômica, os ciclos. Casas-grandes e senzalas rurais, o regime patriarcal, latifundiário e escravocrata. Fontes, chafarizes e casas de misericórdia atestam o abastecimento de água e a saúde pública. Somado a esse conjunto, temos os testemunhos dos fatos e personagens históricos³.

Esse modelo reduzido inventaria e inventa um país passado católico, guardado por canhões, patriarcal, latifundiário, ordenado por intendências e casas de câmara e cadeia, pleno de personagens ilustres que

andam entre pontes e chafarizes. E, sabemos, o SPHAN foi criado por um grupo de intelectuais ligados ao modernismo, seja paulista, mineiro ou da Capital federal. Onde, nesse país passado repousa essa modernidade? A hipótese é que esse grupo que vai de Lúcio Costa a Carlos Drummond de Andrade, de Gilberto Freyre a Mário de Andrade, precisava definir e encompassar o passado para poder delimitar a sua modernidade, fosse na literatura, arquitetura, artes plásticas ou política. Contra passadismos, o passado, situado bem antes da república Velha, um passado “verdadeiro” contra um passado indesejável.

A criação do SPHAN representou para seus funcionários e aliados uma ruptura em relação a uma tradição amadora no trato de assuntos relativos ao passado tradicional brasileiro. Já em 1936 o diretor Rodrigo assinalava essa distinção afirmando que o SPHAN não se inspirava em motivos sentimentais ou românticos. Mas tampouco, lembrava, se tratava de “qualquer plano suntuário, do qual só venham a aproveitar os sábios à cata de sinecuras excelentes”. Como instituição moderna, o serviço pretendia se organizar tendo em mira o caráter público daquilo que pedia preservação - o patrimônio histórico e artístico

nacional - visando impedir a perda que representaria a evasão do acervo da nação. Perda esta que não poderia ser preocupação localizada: “não serão apenas as gerações futuras de brasileiros que nos chamarão a contas pelo dano que lhes temos causado, mas é desde logo a opinião do mundo civilizado que condenará a nossa dissídia criminosa, pois as obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos”⁴.

Rodrigo parecia estar de pleno acordo com seu amigo Gilberto Freyre que no prefácio de 1936 de seu livro clássico, afirmou: “era como se tudo dependesse de mim e de minha geração.” O interlocutor, contudo, era o Brasil e, se não todos os brasileiros, aqueles capazes de compreender essa missão. Segundo Rodrigo, sua geração andava em pleno descobrimento, todos se ufanando de seu país: “Continuamos no período espantado do descobrimento. Todos os nossos escritores modernos parecem que desembarcaram das caravelas de Pedro Álvares Cabral para olhar com surpresa a vastidão destas terras”⁵.

Vejamos o que eles descobriram quando reunidos no SPHAN.

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO SPHAN

O serviço foi inaugurado com uma capacidade de trabalho que tentava recuperar o tempo perdido e ao mesmo tempo manifestar sua força e se consolidar.

Em 1937, logo após a decretação do SPHAN em 20 de novembro, foi lançada a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Os tombamentos só começaram em 1938 e até dezembro daquele ano 215 bens haviam sido inscritos, ou seja, mais do que a terça parte do que a longa

gestão de Rodrigo protegeu. Em 1938 foram inscritos 10 conjuntos, 24 edificações urbanas, 117 igrejas - mais da metade da totalidade dos bens religiosos inscritos - e 17 monumentos ligados à defesa militar. Os tombamentos estão distribuídos por ano de atividade como demonstrados no quadro no. 1.

QUADRO no. 1	
ANO DE ATIVIDADE	TOMBAMENTOS
1938	215
1939	45
1940	15
1941-45	111
1946-50	97
1951-55	55
1955-60	43
1961-67	106
TOTAL	687

O Rio de Janeiro foi o Estado onde a prática do SPHAN se iniciou com maior impacto: 78 bens tombados no primeiro ano (56% do que seria até 1967). Seguem-se a Bahia com 50 inscrições (36% sobre o mesmo total), Pernambuco com 36 (64,3%) e Minas Gerais com 22 (10,3%) tombamentos. Em

1939 o SPHAN tombou bens na Bahia, Minas gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em 1940 acrescentou ao acervo o Espírito Santo, Pará e Maranhão e em 1941 Alagoas, Goiás, Sergipe e Pará. O Rio Grande do Norte entra para o acervo tombado em 1949 e o Amapá em 1950. Mato Grosso e Ceará são incorporados em 1957 e o jovem Distrito Federal em 1958. O último estado do país a entrar para o conjunto de bens que o representa foi o Amazonas, cujo único bem foi inscrito em 1966.

Dentre os tombamentos de 1938, alguns foram claramente informados por artigos da Revista: a Igreja de Nossa Sra. dos Prazeres, PE, a de São Francisco Xavier e dos Jesuítas, RJ, o Seminário de Belém em Cachoeira, BA e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, MG.

Os fatos memoráveis presentes nesses primeiros tombamentos remetem a personagens e eventos. Em 1938 foram tombadas as casas onde nasceram ou viveram Gregário de Matos, José Bonifácio, Marquesa de Santos, Rui Barbosa, e casas de banhos de Dom João VI. Foram também homenageados

período estudado, teve 23 delas em 1949 e 37 em 1950. O cruzamento entre duas variáveis, o século de construção do bem e o ano de seu tombamento revela a constante predominância do século XVII já no primeiro ano de atividades do SPHAN.

QUADRO no. 2 - TOMBAMENTOS EM 1938						
S/I	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	TOTAL
15	16	44	103	36	1	215

Essa média foi mantida ao longo dos trabalhos do SPHAN. O século XX, anunciado já em 1938 pelo tombamento do Conjunto do Morro do Valongo, no Rio de Janeiro, só foi descoberto em 1947, pois necessitava antes ser construído. O Morro do Valongo não é um exemplar típico desse século, pois o início de sua ocupação data do século XVIII, ainda que seus jardins tenham sido reformados e inaugurados em 1906 por Pereira Passos.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E O ARTÍSTICO

aqueles artistas cuja consagração perduraria com o SPHAN: Grandjean de Montigny e Mestre Valentim, com obras no Rio de Janeiro, e Aleijadinho em Minas Gerais. Os episódios históricos são a Inconfidência Mineira, a ocupação jesuíta nas Missões gaúchas, a expulsão dos holandeses em Pernambuco e a presença imperial no Rio de Janeiro.

A preocupação inicial com esses Estados fazia parte do planejamento do serviço que, por indicação do Ministro Capanema, pretendia atacar de início Ouro Preto e o Distrito Federal (ANDRADE, 1987:25). Contudo, mais do que uma questão de tempo e método, essa primazia, que já se fazia presente em textos da proto-história do SPHAN, já apontavam para estados onde “havia o que se preservar”. E a cristalização dessas noções nesse primeiro tempo de atividades terminou por marcar profundamente o perfil da instituição assim como suas realizações posteriores.

Em 1939 se consolidou a preponderância de Minas Gerais, com 34 inscrições. Mas Minas é um estado de investimento constante, ainda que por “surtos”. Embora apresente inscrições ao longo de todo o

O SPHAN inscreve os bens inventariados em livros de Tombo, de Belas Artes, História, Arqueológico Etnográfico e Paisagístico e das Artes Aplicadas⁶. Estes dois últimos livros que tem seus Itens bem explicitados no anteprojeto de Mário de Andrade, mal aparecem no cômputo total, embora fizessem parte das prioridades do diretor do SPHAN quando de seu funcionamento provisório, a julgar por suas declarações à imprensa em 1936: “Nas próprias nações de patrimônio artístico mais opulento se atribui cada dia mais importância às manifestações de arte primitiva ou exótica de outros povos.” (ANDRADE, 1987:48)

Se a questão era igualar o Brasil às nações civilizadas, aqui se possuía o que lá era admirado e cobiçado: o folclore, a arte etnográfica. Três anos depois Rodrigo retoma o tema com maior ousadia, usando tanto a arte primitiva como aquela de influência europeia para romper com a limitação cronológica da história de um país novo. Nossa história, afirmou, se alonga para trás muito além de 1500, e também não se sujeita aos limites espaciais, abrangendo os três continentes e as nações de que o Brasil procede. Os monumentos resultantes dessa origem diversa teriam para ele interesse e valor pouco relativos: “Em verdade, a

importância desses monumentos que herdamos dos nossos maiores não é apenas proporcional à emoção que nos causa sentir que elas recomeçaram aqui, com as mesmas hesitações de suas primeiras obras nos países de origem, o labor penoso da criação artística. As suas realizações têm o valor absoluto dos primeiros produtos da fusão de culturas diversas, num meio propício para que estas se manifestassem e influíssem livremente umas sobre as outras.” (ANDRADE, 1987:49)

Contudo essa disposição etnográfica está mais presente nos textos do que na prática, e a distinção que o SPHAN inscreveu nos livros de tombo foi entre história e arte, entendida como arte erudita. Os bens preservados entre 1938 e 1967 foram assim distribuídos:

QUADRO no. 3 - INSCRIÇÕES NOS LIVROS DE TOMBO		
HISTÓRIA	176	25,6%
BELAS-ARTES	287	43,1%
HISTÓRIA/BELAS-ARTES	190	23,7%%
ETNOGRÁFICO	26	3,7%
ARQUEOLÓGICO	-	-
PAISAGÍSTICO	-	-
ARTES APLICADAS	-	-
TOTAL	689	100%

Se há uma ênfase evidente nas inscrições determinadas por um critério histórico ou artístico, está presente nessa polaridade uma outra: entre dois estados que operam como modelos exemplares do contraponto entre estes dois adjetivos: São Paulo e Minas Gerais, respectivamente os estados de Mário e de Rodrigo. Sobre o primeiro foi definida a clivagem por Mário em carta de 1936 a Rodrigo onde não sem um certo ressentimento argumentava: “E há o problema geral de São Paulo. Você concordará comigo que não é possível entre nós descobrir maravilhas espantosas, do valor das mineiras, baianas, pernambucanas e paraibanas em principal. A orientação paulista tem que se adaptar ao meio: primando a preocupação histórica à estética.

Recensear e futuramente tomar o pouco que nos resta de seiscentista e setecentista, os monumentos onde se passaram grandes fatos históricos. Sob o ponto de vista estético, mais que a beleza propriamente (esta quase não existe), tomar os problemas, as soluções arquitetônicas mais características ou originais.” (ANDRADE, 1981:69)

A postura de Mário de Andrade era mais do que

uma constatação resignada: norteou seu trabalho de inventário em São Paulo, uma descoberta profundamente marcada pela impossibilidade de comparação com outras regiões que, ou possuíam uma arquitetura opulenta e bem acabada, como é o caso da Paraíba, ou tinham o binômio arquitetura/eventos nacionalistas, como é o caso de Pernambuco que remete á expulsão dos holandeses ou Minas gerais, vinculada à Inconfidência.

A contrapartida da resignação de Mário era a intenção, já no período anterior ao SPHAN, de se criar um serviço estadual com a mesma finalidade⁷, o que permitia que se distinguisse os níveis regional, local e nacional de intervenção. São Paulo era sobretudo assunto para paulistas. Tanto pelo que se tombou como pelo que se escreveu, o sentimento de lacuna que marca o patrimônio desse estado se traduzia em duas facetas.

De um lado, não era um acervo digno da nação e de outro deveria ser guardado para e pelo separatista Estado de São Paulo: “Ruínas, ruínas, ruínas, que francamente não sei se conviria ao Governo Federal (bem entendido: por estarmos num país miserável de dinheiro e pouca cultura) tomar conta com o re-

forçamento e conservação dessas ruínas. Está claro que a coisa pode se harmonizar dentro de São Paulo... o rico! Vamos ter aqui lei idêntica e porventura mais completa que a do Governo Federal.” (idem: 81)

O contraponto à tal resignação é a euforia presente na construção do patrimônio de Minas Gerais, estado cuidado pessoalmente por Rodrigo. No processo de legitimação do destaque conferido pelo SPHAN ao seu estado natal, Rodrigo remontava à ordem régia de 1790⁸ como prova do orgulho que os mineiros desde sempre sentiram por seus monumentos de arte. Para o diretor do SPHAN, existiu uma escola mineira testemunhada por sua música, literatura, arquitetura e pintura, além das artes menores.

A Minas Gerais de Rodrigo era lusitana: a mão de obra escrava não imprimiu à sua arquitetura os sinais de sua origem africana ou ameríndia, e a grande influência veio do elemento reino!, via seus mestres de ofício (ANDRADE, 1987: 74). Suas igrejas com estrutura e ornamentação interna muitas vezes anterior ao século XVIII representam para Rodrigo “a melhor contribuição brasileira para o patrimônio universal.” (idem: 75). Ao contrário do passado paulista que deveria ficar interno

às fronteiras do estado, o mineiro era digno do mundo. No discurso de Rodrigo, “a despeito de só ter o povoamento do território mineiro principiado depois de decorridos dois séculos desde o descobrimento do Brasil, poucas décadas bastaram para que esta área fosse enriquecida de bens culturais em número maior e com feição mais definida do que as demais regiões do país.” (idem: 73) Também a chave das carências paulistas está, para Mário, na opulência mineira:

“As condições históricas e económicas desse meu Estado, a contínua evasão de paulistas empreendedores para outras partes do Brasil nos séculos XVII e XVIII, o vertiginoso progresso ocasionado pelo café, são as causas principais de nossa miséria artística tradicional, (...) é sempre certo que sobram aos Paulistas mil meios de se consolar de sua pobreza artística tradicional: consolação que não modifica a verdade.” (ANDRADE, 1981)

A profundidade histórica almejada era de fato do século XVIII para trás: “Em Campinas, apesar de datada do século XIX, há que se tombar a célebre talha da catedral.” (idem: 105, grifos adicionais)

20

São Paulo e Minas Gerais tornam-se assim objetos de discursos relacionais: o primeiro em comparação com os estados bem sucedidos artisticamente e o segundo no cenário nacional e se possível mundial. A partir das evidências que dispunham, o profeta o o sacerdote do SPHAN desenharam uma tradição de pobreza e uma de opulência, tradição que gerou uma segunda concretude: um patrimônio empiricamente pobre e um opulento, em um estado desqualificado e em outro onde de tudo se cuidou.

MAPA DO BRASIL PASSADO

Em um país de grandes dimensões, o SPHAN desenvolveu suas atividades de modo marcadamente desigual. O conjunto dos tombamentos desenha um mapa de densidades discrepantes nas diversas regiões, períodos e tipos de bens, formando conjuntos fechados e finitos que com frequência se reforçam mutuamente. O primeiro conjunto analisado é aquele formado pelos tipos de bens:

QUADRO no. 4		
TIPO DE BENS	NÚMERO	%
BENS MÓVEIS	2	0,3
CONJUNTOS	26	3,8
ARQUITETURA URBANA	128	18,6
ARQUITETURA RURAL	33	4,8
ARQUITETURA LIGADA AO ESTADO	34	4,9
ARQUITETURA RELIGIOSA	343	49,8
ARQUITETURA MILITAR	31	4,5
PARQUES/ÁREAS NATURAIS	5	0,7
RUÍNAS/REMANESCENTES	17	2,5
FONTES/CHAFARIZES	24	3,5
DETALHES	8	1,2
PONTES/ARCOS	6	0,9
OUTROS	29	4,2
TOTAL	689	100

Há uma hierarquia visível entre os bens tombados. A predominância é do bem imóvel religioso, seguido pelo urbano - e se agregamos a estes os conjuntos e os bens ligados ao estado este dado torna-se ainda mais significativo. A experiência das elites rurais, no cômputo geral está mal representada, pouco acima da arquitetura militar, e apenas um percentual acima de chafarizes e fontes.

O binômio dominante é sem dúvida formado pelo bem localizado na cidade e pelo bem de uso religioso católico.

No decreto-lei no. 25, os bens móveis e imóveis têm o mesmo estatuto: no anteprojeto de Mário de Andrade os móveis eram detalhados quase no limite, enquanto na prática do SPHAN tornam-se absolutamente irrelevantes.

Os documentos de identidade da nação são os monumentos edificadas. Essa predominância já chamava a atenção de Rodrigo antes do início dos tombamentos, na abertura da primeira revista da instituição:

“O presente número desde logo se ressentia de grandes falhas, versando quase todo sobre monumentos arquitetônicos, como se o patrimônio histórico e artístico nacional constituísse principalmente destes”.

Contudo era visível a primazia do bem arquitetônico quando Rodrigo solicitou a Mário um inventário sobre o Estado de São Paulo: “O que eu queria pedir a você era elaborar um plano para ser executado até o dia 30 de junho próximo, no sentido de serem inventariadas tão completamente quanto possível as obras de arquitetura com interesse artístico existentes em São Paulo.”

O relatório que Mário retornou, “um trabalho de visão geral do Estado, proveniente de pesquisas históricas” (ANDRADE, 1981:80), recenseou exclusivamente arquitetura, o que evidencia uma certa separação entre o Mário profeta e o Mário funcionário.

Mas, se o que predomina no país é o conjunto de bens religiosos e urbanos, outras questões se impõem quando examinamos o conjunto distribuído pelos muitos estados do Brasil.

A geografia do passado nacional concentra-se em regiões vinculadas a ciclos econômicos – Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo – e na então capital federal. O Amazonas está praticamente excluído, equivalendo ao arquipélago Fernando de Noronha. Todos os possíveis patrimônios locais que representariam o país passaram por filtros sobre o que mostrar, exibir, relevar, guardar e nesse processo de entesouramento foram sendo reificadas algumas concepções intuitivas, impressionistas, acadêmicas, literárias, ideológicas, algumas projeções e disputas que pouco a pouco edificaram um repertório de lugares-comuns a respeito de nosso patrimônio pretérito com o qual operamos e dialogamos ainda hoje. Os tombamentos e os diversos graus de investimento pós tombamento cristalizaram essas concepções difusas e as tornaram fato.

E se isso é visível em casos limite como São Paulo histórico e Minas Gerais artística, também o é para qualquer outro caso no país. Por que em trinta anos em todo o Amazonas só se tombou um único bem, o Teatro de Manaus? Certamente porque entre 1938 e 1967 as populações indígenas e seringueiras que ali habitavam eram consideradas objeto de

QUADRO no. 5 - BENS TOMBADOS NOS ESTADOS DA UNIÃO

ESTADO	NÚMERO	%
ALAGOAS	5	0,7
AMAZONAS	1	0,1
AMAPÁ	1	0,1
BAHIA	137	19,8
CEARÁ	3	0,4
DISTRITO FEDERAL	1	0,1
ESPÍRITO SANTO	11	1,6
FERNANDO DE NORONHA	1	0,1
GOIÁS	17	2,5
MARANHÃO	8	1,2
MINAS GERAIS	165	23,9
MATO GROSSO	1	0,1
PARÁ	16	2,3
PARAÍBA	15	2,2
PERNAMBUCO	56	8,1
PIAUÍ	6	0,9
PARANÁ	8	1,2
RIO DE JANEIRO	140	20,3
RIO GRANDE DO NORTE	10	1,5
RIO GRANDE DO SUL	13	1,2
RONDÔNIA	1	0,1
SANTA CATARINA	8	1,2
SÃO PAULO	41	6,0
TOTAL	689	100

investigação antropológica, mas não dignos de uma história documental e evocativa. Poderíamos argumentar que nesse estado caberiam bens móveis, artefatos, registros filmográficos, cantos ou seja, as diversas categorias enumeradas e previstas pelo projeto de Mário de Andrade. Contudo, não há qualquer registro nesse sentido nos livros de tomo.

O SPHAN elegeu um passado preso a lugares e a tempos, construiu um “mesmo” em oposição a um “outro”. pois o grupo do SPHAN, assim como qualquer homem brasileiro contemporâneo virtual, não se confunde com os homens do século XVII ou XVIII mas a distância temporal, essa profundidade histórica que chega a quatro séculos não é geradora de alteridade. O SPHAN construiu um Brasil antepassado, que exclui atores do presente ao delimitar de quem “descendemos”. Não é um discurso da superioridade branca, lusitana e católica que se constrói através da detração de um outro, mas de sua exclusão, pela construção de um elo de ligação com tudo aquilo que pode ser um digno bisavô, antepassado, ancestral. O melhor de nosso passado não é exótico nem contrasta. Continua, ainda que para trás. Esse olhar para trás demarca um tempo para o adjetivo “histórico” do patrimônio histórico e artístico.

Havia uma necessidade premente de se excluir as marcas de um passado recente e indesejável e do mesmo modo que os tombamentos desenharam uma geografia do passado brasileiro, delineararam para este um mapa temporal. A profundidade histórica é destacada no quadro no. 6.

QUADRO no. 6		
SÉCULO	NÚMERO	%
XVI	45	0,3
XVII	101	14,7
XVIII	377	54,7
XIX	124	18,0
XX	6	0,9
TOTAL	689	100

O século XVII é o século excelente. O fato de ser seguido numericamente pelo século XIX torna-se pouco significativo se à divisão por séculos acrescentarmos os ciclos políticos da história do país. Mais do que o século XVIII, é a colônia o período de eleição do SPHAN, com 529 inscrições ao todo. O século do Brasil imperial é minoritário e quanto à Repúbli-

ca, estava por se construir (ou proclamar?): não há inscrições que remetam à Primeira República. Nesse século temos na cidade do Rio de Janeiro o Clube da Aeronáutica construído em 1937 e inaugurado no mesmo ano pelo presidente. O século XX começou em 1937, com o SPHAN e o Estado Novo?

Talvez, mas essa obra foi tombada em 1957. O Parque do Flamengo, inscrito em 1965 nos remete a duas outras obras preservadas que proclamam a vitória da arquitetura moderna da escola carioca junto ao grupo de Gustavo Capanema e frente a seus detratores. Trata-se da Capela de São Francisco na Pampulha e do Edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, onde o próprio SPHAN passou a funcionar.

Estes três bens nasceram tombados. A igreja da Pampulha foi construída em 1943 e inscrita em 1947, o Ministério foi construído entre 1937 e 1944 e tombado em 1948. Ao requisitar a Rodrigo Mello Franco o tombamento da Igreja de São Francisco de Assis, Lúcio Costa assinalou seu caráter preventivo, justificado pelo estado de ruína precoce: “considerando o louvor unânime despertado por essa obra nos centros de maior responsabilidade artística e cultural do mundo

inteiro, inclusive Europa e Estados Unidos; considerando, enfim, que o valor excepcional desse monumento o destina a ser inscrito, mais cedo ou mais tarde, nos Livros de Tombo, como monumento nacional (...)”¹⁰. Entre o pedido de Costa, a intermediação de Rodrigo e a inscrição final, assinada por Carlos Drummond de Andrade, passaram-se apenas vinte dias.

O tombamento do Ministério da Educação e Saúde Pública teve seu tombamento requerido por Alcides da Rocha Miranda, e ratificado por Lúcio Costa, nos seguintes termos: “Justifica-se a medida proposta pelo fato de tratar-se da primeira edificação monumental, destinada a sede de serviços públicos, planejada e executada no mundo, em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura. Esse caráter de edifício marco de uma nova fase da evolução da arquitetura lhe vem sendo reconhecido pelos críticos e especialistas mais autorizados da Europa e da América, tal como é de conhecimento público, através das publicações técnicas”¹¹.

O tombamento desse edifício não seria necessário para sua conservação, em se tratando de um edifício público que não mudou de função, e mais, não o

conservou como todos nós gostaríamos. Essa glória precoce pode ser entendida, todavia, como uma sólida demarcação do grupo de arquitetos ligados ao SPHAN, como Lúcio Costa e Alcides da Rocha Miranda, em relação ao que para eles representava não o passado mas o passadismo, os ecléticos e adornados símbolos edificadas da Primeira República. Podemos ler esse tombamento como uma tomada de posição frente a um concurso polêmico que resultou na construção do edifício, como uma celebração de uma vitória intelectual e formal em relação ao seu pesado vizinho e contemporâneo Ministério da Fazenda. Nas palavras de um de seus proponentes, tanto do projeto como da preservação: “Construído na mesma época, com os mesmos materiais e para o mesmo fim utilitário, avilta no entanto, o Edifício do Ministério em meio à expressa vulgaridade da edificação circunvizinha, como algo que pousasse serenamente, apenas para o comovido enlevo do transeunte despreocupado, e, vez por outra, surpreso à vista de tão sublimada manifestação de pureza formal e domínio da razão sobre a inércia da matéria.”

Podemos concordar com Lúcio Costa. Contudo, meu argumento aqui é que se o corpo técnico do SPHAN

olhou para o passado com os olhos plenos de questões modernas, ao pensar seu tempo no que toca à preservação, o fizeram pelo critério da imagem e semelhança; modernistas-preservacionistas que eram. Mais do que tomar as obras mais significativas de seu tempo, eles fizeram do tombamento uma instância de auto-consagração (pois o tombamento é sempre uma proteção e uma consagração). O século XX não apenas começou em 1937 como com a geração do SPHAN, e ainda assim, com exclusões. Paradoxalmente, na São Paulo onde Mário de Andrade formulou seu anteprojeto não há presenças desse século. Não há traços da intensa experiência urbano-industrial, das levas de imigrantes, da paulicéia desvairada.

Só após a reformulação que o SPHAN sofreu após os trinta e um anos de Rodrigo e seu grupo, o Museu Nacional de Belas Artes, por exemplo, obra do início do século de Morales de los Rios, recebeu inscrição. Só hoje São Paulo começa a recuperar a obra de Ramos de Azevedo. Mas estes foram os interlocutores que se situavam num campo oposto ao da geração de Lúcio Costa. Voltemos aos modernos. Não há inscrições de obras de Warchavchik ou Rino Levi, por exemplo, e todos lembra-

mos a batalha que foi há cerca de uma década o tombamento da Casa Modernista da Vila Mariana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é a intenção deste trabalho tecer críticas à ação do SPHAN, mas refletir um pouco sobre esta. Se a questão para Rodrigo ao fundar uma instituição, formar um corpo técnico, iniciar um trabalho de pesquisa e documentação era romper com o amadorismo que detectava em nos anos trinta, hoje temos mais de cinquenta anos de experiência acumulada, e é consenso que o SPHAN foi uma experiência intelectual e institucional extremamente bem sucedida. Ao organizar, catalogar, classificar e salvar, resíduos da história passada e presente, o SPHAN realiza um duplo movimento: nos permite uma recomposição de quatro séculos de Brasil e nos dá um retrato de si próprio, de uma geração que marcou a experiência cultural brasileira deste século e com quem continuamos a dialogar, implícita ou explicitamente.

“Como é um lugar quando ninguém passa por ele?” escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade,

funcionário do SPHAN. Como seria nosso patrimônio se essa geração não tivesse passado por ele, podemos nos indagar.

Ao retirar casas, igrejas e pontes do anonimato, o SPHAN conferiu ao Brasil um passado, seu passado possível, que nos permite inclusive a crítica.

É este o argumento implícito no título deste trabalho: mais do que o patrimônio histórico e artístico nacional, o acervo apresentado é o patrimônio histórico e artístico do SPHAN. Nós, preocupados com critérios de preservação, pluralidade e com a dinâmica da memória coletiva, já temos um passado. E passado, já advertia Mário de Andrade, “é lição para se meditar, não para se reproduzir”.

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Mário de (1981). Cartas de trabalho. Brasília, MEC/SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória. Publicações SPHAN no. 33.

ANDRADE, Rodrigo Mello Franco de (1986) Rodrigo e seus tempos. Rio de Janeiro, Ministério da Cultural Fundação Nacional Pró-Memória, Publicações SPHAN no. 37.

ANDRADE, Rodrigo Mello Franco de (1987) Rodrigo e o SPHAN. Rio de Janeiro, Ministério da Cultural Fundação Nacional Pró-Memória. Publicações SPHAN no. 38

BOURDIEU, Pierre (1988) **Lições de Aula**. São Paulo, Editora Ática.

LÉVI-STRAUSS, Claude (1976) **O Pensamento Selvagem**. São Paulo, Companhia Editora Nacional.

RUBINO, Silvana (1995) “Clube de Pesquisadores: a Sociedade de Etnografia e Folclore e a Sociedade de Sociologia” in MICELI, Sergio (org.) **História das Ciências Sociais no Brasil**. volume II. São Paulo, Editora Sumaré (no preto).

NOTAS

1 Aula proferida por Rodrigo Mello Franco de Andrade no Instituto Guarujá-Bertioga em 1961 onde ele cunhou essa definição “clássica”: “O que se denomina patrimônio histórico e artístico nacional representa parte muito relevante e expressiva do acervo aludido, por ser o espólio

dos bens materiais móveis e imóveis aqui produzidos por nossos antepassados, com valor de obras de arte erudita e popular, ou vinculados a personagens e fatos memoráveis da história do Brasil. São documentos de identidade da nação brasileira.” In ANDRADE, R. :1987,57

2 Idem, p. 56.

3 Idem.

4 ANDRADE, R. (1987:48)

5 ANDRADE, R.1985:254.

6 Essas categorias estão definidas no decreto-lei no. 25:

1º) no livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular (...);

2º) no livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica;

3º) no livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita nacional ou estrangeira;

4º) no livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluem na categoria artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.”

7 Me refiro ao projeto do deputado estadual Paulo Duarte, que pretendia criar um serviço estadual de patrimônio com base no anteprojeto de Mário de Andrade, muito colado neste e em cooperação com o governo federal. Este projeto tramitou pela assembléia paulista no ano de 1937 e ainda não havia sido votado quando esta foi extinta pelo Estado Novo.

8 A ordem régia de Dona Maria I determinava que o governador da Capitania de Minas Gerais mandasse fazer “urnas memórias anuais

24

dos novos estabelecimentos, fatos e casas mais notáveis e dignos de história que tivessem sucedido desde a fundação desta capitania.” Esse documento se perdeu e alguns fragmentos são conhecidos por sua transcrição em um estudo que Rodrigo Bretas, bisavô de Rodrigo Mello Franco de Andrade, realizou sobre o Aleijadinho.

9 “Programa”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no. 1, Rio de Janeiro, 1937.

10 Processo de tombamento da Igreja de São Francisco de Assis, da Pampulha. Arquivo SPHAN.

11 “Proposta de tombamento: Edifício-sede do Ministério da Educação”, de 3 de março de 1948. Arquivo SPHAN.